

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ПРИ РАЗГАРЕ ВНЕЭНДОКРИННЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Мирубайдов Нодир Шухратович

Врач эндокринолог

Навоийский Эндокринологический Диспансер, г.Наваи, Узбекистан

Djuz2302@gmail.com

+998911638003

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218902>

Введение. Резкое увеличение частоты осложнений диабета является причиной того, что мы сталкиваемся со всевозможными критическими случаями в стационарных условиях. Из них стойкое гипергликемическое состояние, на фоне разных внедиабетических болезней, занимает особое место с необычным течением и непредсказуемостью. В этих случаях главное-поддерживать оптимальный гликемический индекс, чтобы не усугублять состояние больных, которые сами по себе находятся в тяжелом положении.

Цель: Изучить эффективность и безопасность, разных видов инсулинотерапии, как поддерживающие оптимальную гликемию.

Методы: Общеклинические, лабораторные, рентгенологические, которые проводились в динамике до назначения разных видов питания, на 5-7 дне лечения и перед выпиской из стационара.

Результаты: Лечение проведено в 2-х группах.

Контрольное: 10 больным в возрасте от 18 до 50 лет с разными болезнями средней тяжести. Мужчин было 4, женщин - 6. Средний возраст больных составил 34,6 лет. У всех больных имелись сопутствующие заболевания (ОПН, пиелонефрит, острый тонзиллит, острый отит, острый парапроктит, острая пневмония).

Основное: 12 больным в возрасте от 18 до 50 лет с разными сопутствующими в разгаре заболеваниями. При отборе больных учитывались критерии включения и исключения, определенные протоколом исследования. Длительность болезни до госпитализации составляла от 2 до 12 дней.

У всех больных имело место стойкая гипергликемическая граница.

У контрольной группы было выбрано 5-и кратное введение инсулина. У 4-х больных наблюдался гипогликемический эпизод на 1-5-й день. Хороший результат отмечен у 3-х пациентов (30,0%), у 3-х наблюдались разнообразные сердечно-сосудистые осложнения, из-за лабильности гликемии.

У основной группы было выбрано непрерывное парентеральное введение короткодействующего инсулина через дозатор и не наблюдалось нежелательных состояний.

Выводы: Исследование показало, что непрерывное парентеральное введение короткодействующего инсулина через дозатор, обладает эффективностью, безопасностью и надёжностью, чем 5-и кратное введение инсулина.

References:

1. Акмаев И.Г. Нейро-иммунно-эндокринные взаимодействия: их роль в дисрегуляторной патологии // Патол. физиология.- 2001. N4. - С. 310.
2. Банин В.В. Роль сосудистого эндотелия в патогенезе синдрома эндогенной интоксикации // Эндогенные интоксикации: Материалы междунар. симпозиума. СПб, 1994. - С. 10-17.
3. Гельфанд Б.Р. Сепсис: современное состояние проблемы // Инфекции и антимикробная терапия. 2001. - №3. - С. 69-70.
4. Гринев М.В., Голубева А.В. Проблема полиорганной недостаточности // Вестн. хирургии. 2001. - №3. - С. 110-114.
5. Калинин А.П. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных сахарным диабетом. / А.П. Калинин, И.В. Давыдова / Методические рекомендации. Москва, 1983. С. 18.
6. Корейба К.А. Дезинтоксикационная инфузионная терапия в комплексном лечении гнойно-некротических ран у больных синдромом диабетической стопы. / Корейба К.А., Минабутдинов А.Р. / Материалы 6-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Казань, 2014. С. 31—33.
7. Кулешов Е.В., Кулешов С.Е. Сахарный диабет и хирургические заболевания / Кулешов Е.В., Кулешов С.Е. / 2-е изд., перераб. и доп. М. Воскресенье, 1996.
8. Лебедева, Н.О. Маркеры доклинической диагностики диабетической нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа / Н.О. Лебедева, О.К. Викулова // Сахарный диабет. - 2012. - Т. 2. - С. 38-45.
9. Нагибович, О.А. Функциональный почечный резерв при нормальном значении скорости клубочковой фильтрации у больных сахарным диабетом 2 типа / О.А. Нагибович, Г.П. Нагибович // Материалы VII Всерос. диабетолог. конгр. «Сахарный диабет в XXI веке - время объединения усилий». - СПб, 2015. - С. 107.
10. Пролетов, Я.Ю. Биомаркеры в диагностике острого повреждения почек. Сообщение I / Я.Ю. Пролетов, Е.С. Саганова, А.В. Смирнов // Нефрология. - 2014.